

Pesquisa sobre a percepção dos docentes da área de computação sobre o uso das IAs Generativas

SOBRE A PESQUISA:

Esta pesquisa consiste em "Um estudo sobre a percepção dos Docentes da área de computação sobre o papel das IAs Generativa no contexto acadêmico"

Você que é um(a) professor(a) e tem conhecimento sobre processo de desenvolvimento de software e Sistema Inteligentes, gostaríamos de saber a sua opinião sobre (i) **o uso, os benefícios e os riscos das IAs Generativas nas suas atividades profissionais;** (ii) **o Uso das IAs Generativas pelos Estudantes;** e (iii) **Adoção de práticas híbridas (IA + Estudante).**

O preenchimento deste formulário deve levar no máximo 5 minutos.

TERMO DE CONSENTIMENTO:

Ao aceitar responder este questionário, é importante destacar os seguintes pontos:

- 1) Os dados coletados destinam-se estritamente às atividades de pesquisa. Nenhuma informação pessoal será coletada, como nome, email e empresa que atua;
- 2) A divulgação desses resultados pauta-se no respeito à sua privacidade;
- 3) Consentir em prol da participação é uma escolha livre, feita mediante a prestação de todos os esclarecimentos necessários sobre a pesquisa.

Por fim, agradecemos antecipadamente sua colaboração nesta pesquisa e qualquer dúvida você pode me contactar por email.

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

Natan Cleber Bif - Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

Email: natan.bif@gmail.com

* Indica uma pergunta obrigatória

1. Concordância *

Marcar apenas uma oval.

Li e aceito participar da pesquisa *Pular para a pergunta 2*

Li e não aceito participar da pesquisa
Pular para a seção 7 (Obrigada pela sua participação e colaboração!)

Perfil Pessoal e Profissional

Esta seção visa identificar informações relacionadas à parte pessoal e profissional, bem como a organização.

2. Sexo: *

Marcar apenas uma oval.

Feminino

Masculino

Binário

Prefiro não responder

Outro:

3. Localização *

Informar o estado (em sigla) e a cidade, separados por hífen (Ex.: SP - São Paulo)

4. **Atualmente você está atuando como docente na Universidade ou Instituto Federal?** *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

5. **Universidade que você atua ou já atuou:** *

Informar o nome ou sigla da Universidade e o Campus, separados por hífen (Ex.: UTFPR - Campus Dois Vizinhos)

6. **Curso que você leciona ou já lecionou:** *

Marcar apenas uma oval.

Bacharelado em Engenharia de Software

Bacharelado em Ciência da Computação

Bacharelado em Sistemas de Informação

Bacharelado em Engenharia da Computação

Bacharelado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Outro:

7. Maior titulação: *

Marcar apenas uma oval.

- Especialização
- Mestrado
- Doutorado
- Pós-Doutorado

8. Área de atuação: *

Marcar apenas uma oval.

- Processo de Negócio
- Requisitos de Software
- Arquitetura de Software
- Banco de Dados
- Análise de Dados
- Teste de Software
- Inteligência Artificial
- Manutenção de Software
- Outro:
—

9. Tempo de experiência na área de atuação: *

Marcar apenas uma oval.

- De 1 a 3 anos
- De 4 a 7 anos
- De 8 a 11 anos
- De 12 a 15 anos
- De 16 de 20 anos
- Acima de 20 anos

Percepção dos Docentes sobre o uso das IAs generativas nas suas atividades

Esta seção busca compreender como os docentes da área de computação **percebem o uso das IAs generativas em suas próprias práticas acadêmicas**, analisando **níveis de adoção, benefícios percebidos, riscos identificados e impactos** sobre o ensino, a pesquisa e a produção intelectual.

10. Você conhece ferramentas de IA generativa (ex: ChatGPT, Copilot, Gemini)? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

11. Qual ferramenta(s) você já utilizou? *

Marque todas que se aplicam.

- ChatGPT
- COPILOT
- Gemini
- Outro: _____

12. **Com que frequência você utiliza IA generativa nas suas atividades acadêmicas ou profissionais?** *

Marcar apenas uma oval.

- Diariamente
- Semanalmente
- Quinzenalmente
- Ocasionalmente
- Nunca

13. **Aponte até 3 finalidades para as quais você utiliza IA generativa.** *

Pode ser marcada mais de uma alternativa)

Marque todas que se aplicam.

- Criação de textos ou roteiros
- Geração de códigos ou exemplos de programação
- Planejamento de aulas
- Apoio em pesquisa científica
- Tradução
- Apoio à criação de avaliações
- Outro: _____

14. **Quais desafios/problemas você podem ser ocasionados com o uso da IA generativa em sua prática docente?** *

15. **Avalie as afirmações a seguir sobre os riscos e desafios do uso de IAs generativas nas suas atividades docentes.**

*

Utilize a Escala Likert para responder a pergunta:

1 = Discordo totalmente | 2 = Discordo parcialmente | 3 = Neutro | 4 = Concordo parcialmente | 5 = Concordo totalmente

Marcar apenas uma oval por linha.

	1	2	3	4	5
O uso frequente de IA pode gerar dependência tecnológica.	<input type="radio"/>				
As ferramentas de IA podem fornecer informações imprecisas ou incoerentes.	<input type="radio"/>				
O uso de IA pode reduzir a originalidade e autenticidade das produções docentes.	<input type="radio"/>				
Existem preocupações éticas quanto à autoria e uso de conteúdo gerado por IA.	<input type="radio"/>				
O uso de IA pode enfraquecer o desenvolvimento de habilidades críticas e criativas.	<input type="radio"/>				
Falta clareza sobre diretrizes institucionais	<input type="radio"/>				

para uso responsável da IA:

A integração da IA exige atualização técnica constante por parte dos docentes.

Há risco de vieses ou preconceitos nos resultados produzidos pelas IAs.

Há dificuldade em equilibrar eficiência e integridade acadêmica no uso de IA.

16. **Avalie as afirmações a seguir sobre os benefícios do uso de IAs generativas nas suas atividades docentes.**

*

Utilize a Escala Likert para responder a pergunta:

1 = Discordo totalmente | 2 = Discordo parcialmente | 3 = Neutro | 4 = Concordo parcialmente | 5 = Concordo totalmente

Marcar apenas uma oval por linha.

	1	2	3	4	5
O uso de IAs generativas aumenta a eficiência nas atividades docentes e de pesquisa.	<input type="radio"/>				
As ferramentas de IA facilitam a criação de materiais didáticos e avaliações.	<input type="radio"/>				
O uso de IA estimula a criatividade e novas abordagens de ensino.	<input type="radio"/>				
A IA contribui para personalizar a aprendizagem e o acompanhamento de estudantes.	<input type="radio"/>				
As IAs reduzem tarefas repetitivas, liberando tempo para atividades de maior valor intelectual.	<input type="radio"/>				

As ferramentas de IA auxiliam na inclusão e acessibilidade de estudantes com deficiência.

Percepção dos Docentes sobre o uso das IAs generativas pelos estudantes

Esta seção investiga a percepção dos docentes sobre o uso das IAs generativas pelos estudantes, considerando potenciais contribuições, riscos éticos e pedagógicos, bem como os efeitos sobre o aprendizado, a autonomia e a avaliação acadêmica.

17. **Você acredita que os estudantes estão preparados para usar IA de forma ética e crítica? Apresente seu ponto de vista.**

18. **Na sua experiência, como os estudantes têm utilizado ferramentas de IA generativa em seus trabalhos acadêmicos? ***

19. **Que tipo de orientação ou política institucional poderia auxiliar os docentes no acompanhamento do uso de IA pelos estudantes?** *

20. **Avalie as afirmações a seguir sobre os riscos do uso de IAs generativas pelos estudantes.** *

Utilize a Escala Likert para responder a pergunta:

1 = Discordo totalmente | 2 = Discordo parcialmente | 3 = Neutro | 4 = Concordo parcialmente | 5 = Concordo totalmente

Marcar apenas uma oval por linha.

	1	2	3	4	5
O uso de IA aumenta o risco de plágio ou fraude acadêmica.	<input type="radio"/>				
Os estudantes podem se tornar excessivamente dependentes das ferramentas de IA.	<input type="radio"/>				
As IAs podem gerar produções superficiais e pouco originais.	<input type="radio"/>				
As respostas das IAs nem sempre são confiáveis ou baseadas em fatos corretos.	<input type="radio"/>				
O uso indiscriminado de IA pode enfraquecer o desenvolvimento de habilidades de escrita científica.	<input type="radio"/>				
Há dificuldade para identificar quando um texto foi gerado por	<input type="radio"/>				

IA
foi gerado por

IA.
O uso de IA

O uso de IA
pode comprometer o
aprendizado
autônomo e o
esforço
individual.

individual.
Falta de

orientação
institucional
pode levar a
usos
inadequados
dessas
ferramentas.

ferramentas.
A confiança nas

avaliações pode
ser afetada pela
dificuldade em
diferenciar
autoria humana
e artificial.

e artificial.

21. **Avalie as afirmações a seguir sobre os possíveis benefícios do uso de IAs generativas pelos estudantes.** *

Utilize a Escala Likert para responder a pergunta:

1 = Discordo totalmente | 2 = Discordo parcialmente | 3 = Neutro | 4 = Concordo parcialmente | 5 = Concordo totalmente

Marcar apenas uma oval por linha.

	1	2	3	4	5
O uso de IA estimula a criatividade e a geração de novas ideias pelos estudantes.	<input type="radio"/>				
As IAs podem ampliar a clareza e coesão textual em trabalhos acadêmicos.	<input type="radio"/>				
As ferramentas generativas podem apoiar o aprendizado autônomo ao fornecer feedback imediato.	<input type="radio"/>				
O uso de IA pode acelerar tarefas como revisão de literatura e redação de textos.	<input type="radio"/>				
As IAs contribuem para o desenvolvimento de pensamento crítico quando usadas de forma	<input type="radio"/>				

orientada de forma usada de forma

orientada.

O uso de IA

O uso de IA pode tornar o aprendizado mais acessível para estudantes com diferentes ritmos e estilos de aprendizagem.

aprendizagem.

O uso responsável de IA pode aumentar a produtividade acadêmica sem comprometer a qualidade.

22. Caso você identifique riscos e benefícios além dos que foram apresentados, * por favor liste-os. Caso você não tenha identificado, responda "Nenhum".

Reflexões: Adoção de Práticas de Textos Híbridos (IA + Estudante)

Esta seção propõe uma análise reflexiva sobre a **integração de textos produzidos de forma colaborativa entre o estudante e ferramentas de IA generativa**. O objetivo é compreender como os docentes **enxergam a legitimidade, os limites éticos e as possibilidades pedagógicas** dessas produções híbridas, bem como sua influência na **avaliação da autoria e no desenvolvimento das competências cognitivas e criativas dos alunos**.

23. **Em sua opinião, o uso de textos híbridos (IA + estudante) pode contribuir para o desenvolvimento das habilidades de escrita e pensamento crítico dos alunos?** *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Parcialmente
- Não

24. **Quais desafios você considera mais relevantes na adoção de textos híbridos?** *

Marque todas que se aplicam.

- Dificuldade em distinguir autoria
- Falta de critérios avaliativos claros
- Dependência excessiva de ferramentas de IA
- Questões éticas e de originalidade
- Resistência cultural ou institucional

25. **Como você enxerga o papel do docente em atividades que envolvem textos híbridos?** *

Marque todas que se aplicam.

- Orientar o uso crítico da IA
- Garantir a integridade acadêmica
- Redefinir critérios de avaliação
- Promover a reflexão sobre autoria e criatividade
- Outro: _____

26. **Você acredita que produções híbridas podem ser aceitas como parte legítima de avaliações acadêmicas, desde que o processo seja transparente?** *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não
- Depende da natureza da atividade
- Outro: _____

27. **Em sua percepção, o uso de textos híbridos tende a:** *

Marque todas que se aplicam.

- Potencializar a aprendizagem dos estudantes
- Reduzir o esforço individual e prejudicar o aprendizado
- Transformar a forma de ensinar e avaliar
- Aumentar os dilemas éticos no contexto acadêmico
- Outro: _____

28. *

Quais estratégias poderiam apoiar a adoção ética de textos híbridos na instituição?

Marque todas que se aplicam.

- Oficinas de formação docente
- Declarações de transparência no uso de IA
- Revisão das normas de plágio
- Discussão coletiva entre docentes e discentes
- Outro: _____

Visão sobre o futuro da IA no contexto acadêmico

29. **Quais riscos ou desafios você acredita que precisam de maior atenção por parte das instituições?** *

30. **De forma geral, qual é sua percepção sobre o impacto da IA generativa no futuro da educação?** *

Obrigada pela sua participação e colaboração!

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários